

Principales retos de los museos de arte en España. Consideraciones desde la museología crítica y el desarrollo de audiencias*

*Main challenges of fine art museums in Spain. Considerations from critical
museumology and audience development*

Íñigo Ayala Aizpuru

Universidad de Deusto, España
i.ayala@deusto.es

Macarena Cuenca-Amigo

Universidad de Deusto, España
macarena.cuenca@deusto.es

Jaime Cuenca Amigo

Universidad de Deusto, España
jaime.cuenca@deusto.es

Recibido: 05/03/2018

Aceptado: 21/05/2018

Resumen

Este artículo se centra en identificar los principales retos a los que se enfrentan los museos de arte en España como consecuencia de los numerosos cambios que se están produciendo en su contexto. Se ha realizado una extensa y exhaustiva revisión de la literatura científica vinculada a la situación actual de los museos de arte desde el doble

* Este artículo se enmarca en dos proyectos de investigación en curso: *PUBLICUM. Públicos en transformación. Nuevas formas de la experiencia del espectador y sus interacciones con la gestión museística* (HAR2017-86103-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, y *CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and Training in Audience Development* (CONNECT 575807-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-KA), financiado por la Comisión Europea a través del Programa Erasmus+.

- Tobelem, J.M. (2010). “Optimizar la promoción y la comunicación de los sitios culturales”, *Revista de los museos de Andalucía*, 12, pp. 85-94.
- Tomlinson, R. y Roberts, T. (2011). *Aforo completo. Cómo convertir los datos en audiencias*. Madrid: Ediciones y Publicaciones Autor.
- Universidad de Deusto (2018). *Convocatoria: Experto en Audiencias Culturales y Experto en Estrategia de Públicos*. Disponible en <https://blogs.deusto.es/EstudiosOcio/convocatoria-experto-en-audiencias-culturales-y-experto-en-estrategia-de-publicos/> [Consultado 25-07-2018].
- VI Conferencia del Marketing de las Artes y Desarrollo Audiencias de Asimétrica (2016). *VI Conferencia del Marketing de las Artes y Desarrollo Audiencias de Asimétrica*. [En línea]. Disponible en: <http://www.marketingdelasartes.com/ponencia-jose-manuel-gomez-zorrilla> [Consultado 08-07-2018].
- Viñarás Abad, M. (2005). “Una aproximación a la gestión de la comunicación en los museos: cambios y tendencias en el cambio de siglo”, *Vivat Academia*, 67, pp. 37-63.
- Viñarás, M. y Caerols, R. (2016). “#5Museos: un caso de éxito sobre la oportunidad de las redes sociales para generar engagement”, *Revista Internacional De Relaciones Públicas*, 12 (4), pp. 169-190.
- Walmsley, B. (2014). “Marketing Entertainment”. En: S. Moss y B. Walmsley Eds. *Entertainment Management* (pp. 42-59). Tarxien: CAB International.
- White, H. (2016) “The goal posts have moved: The implications of new paradigms for professional skills in museums”, *Museum International*, 68(1-2), pp. 71-80.

* * *

Íñigo Ayala Aizpuru es doctorando FPI en el programa de Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano de la Universidad de Deusto. Anteriormente master en Dirección de Proyectos de Ocio y Grados en Humanidades y en Historia del Arte. Su investigación está centrada en el desarrollo de audiencias culturales en museos.

Macarena Cuenca-Amigo es doctora en Ocio y Desarrollo Humano. Profesora y miembro del Equipo de Investigación del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto. Su principal línea de investigación es el desarrollo de audiencias culturales. Imparte docencia en diversas universidades y participa en varios proyectos competitivos europeos y nacionales.

Jaime Cuenca Amigo es doctor en Ciencias Sociales y Humanas y licenciado en Filosofía. Investigador y miembro del equipo Ocio y Desarrollo Humano. Su investigación se centra en la teoría del arte, la filosofía política, la historia de las prácticas cotidianas y el papel de las tecnologías de la mirada en la conformación política de la experiencia.